

La rivoluzione “gentile” delle politiche basate sull’evidenza. Considerazioni epistemologiche

.....
 Carlo Canepa – Matteo Motterlini
 Cresa, Università San Raffaele
 (Italia)

1. Introduzione

La progettazione di politiche economiche e pubbliche tradizionalmente ha tralasciato due importanti fattori. Da un lato, si è fatto scarso utilizzo dei risultati ottenuti dalle scienze comportamentali e sociali (Shafir, 2012). Dall’altro, non si è riusciti a sfruttare la forza del metodo sperimentale. La prassi è stata piuttosto quella di seguire la linea tracciata dalla *teoria economica neoclassica*, che vede ogni individuo come un razionale calcolatore della propria utilità attesa. Questo modello astratto, che alla luce dei recenti risultati sperimentali mal si adatta ai reali meccanismi di scelta degli esseri umani, ha portato, nel *policy making*, a regolare i comportamenti dei cittadini per lo più tramite la modifica di incentivi economici, l’utilizzo di divieti e di regolamentazioni.

A partire dagli ultimi cinque anni la fertile combinazione di due approcci innovativi tenta di trasformare questo panorama. La rivoluzione *nudge* mostra come far leva sui fattori sociali e cognitivi che influenzano le decisioni per promuovere comportamenti virtuosi, indirizzando la libertà di scelta degli

individui, senza limitarla. L’*evidence-based policy* introduce la sperimentazione per valutare quali politiche effettivamente funzionino e quali no, sulla base dell’evidenza data dai risultati raccolti, sottraendo il disegno di *public policy* agli sterili dibattiti pregiudizievole e ideologizzati.

2. Architettura delle scelte per un mondo più semplice

L’*architettura delle scelte* è il modo in cui sono presentate le opzioni di scelta in un processo decisionale. Come la struttura di un edificio pone dei vincoli fisici alla possibilità di muoversi e interagire con esso, così il modo in cui è strutturato lo spazio delle scelte influisce sul risultato della decisione. Ogni dettaglio può risultare importante e la capacità di condizionamento è ubiqua e mai neutrale. Nel caso della disposizione dei cibi in una mensa, per esempio, la modalità in cui questi ci vengono presentati, la grandezza dei piatti e dei bicchieri, condizionano cosa si decide di mangiare e in quali quantità. Si è potuto verificare che posizionare pietanze salutari in maniera visivamente saliente ne aumenta i consumi (Rozin et al., 2011) e ridurre il diametro delle portate diminuisce la quantità di cibo che finisce nella spazzatura (Kalbekken, Saelen, 2013)¹.

¹ Nel primo studio, all’interno di una mensa self-service, si è agito su due fattori: a) si è modificato la vicinanza delle pietanze ad alto contenuto calorico, allontanandoli di circa 25 cm dall’usuale posizione

In generale, non prendiamo mai decisioni nel vuoto, ma sempre in un dato contesto. Strutturare quest'ultimo è il compito di ogni *architetto delle scelte*. Nei processi di *policy making*, le istituzioni hanno la possibilità di far leva sui meccanismi cognitivi - sempre meglio compresi dalle neuroscienze delle decisioni e sempre più applicati dall'economia cognitiva (o comportamentale) - per orientare i cittadini verso comportamenti "virtuosi", con una "spinta gentile", a vantaggio di se stessi e della collettività.

Affinché un intervento possa definirsi un *nudge* (cf. Thaler, Sunstein, 2008), è necessario che esso:

- (i) sia un elemento di un'architettura delle scelte,
- (ii) alteri in maniera sistematica (e quindi prevedibile) il *comportamento* degli individui (componente paternalistica),
- (iii) non limiti le possibilità di scelta di quest'ultimi (componente libertaria),

del consumatore; b) si è sostituito il cucchiaino con le pinze da cucina, come strumento per servirsi. Entrambe le modifiche, che agiscono sulla localizzazione e sull'accessibilità delle portate (e non sulla diretta quantità), hanno condotto ad un calo dei consumi non salutari tra l'8% e il 16%. Nel secondo studio, all'interno di un buffet, si è agito sul diametro dei piatti. Questa variabile comunica al fruitore la quantità di cibo della quale si ritiene idonei servirsi. Diminuendola, si ottiene una riduzione dello spreco di cibo intorno al 19.5%.

- (iv) né modifichi in maniera significativa gli incentivi economici².

2.1 Opzioni di default e confronto sociale

Le *opzioni di default* rispettano queste quattro condizioni e sono un esempio di *nudge* che ha dato buona prova di sé. Esse sono le opzioni di scelta che vengono preselezionate per chi deve compiere una decisione, nel caso il soggetto non manifesti una scelta attiva differente. Un software, se non viene data indicazione diversa, è di norma installato seguendo le opzioni automatiche, non personalizzate, decise dal

² Ampliando la condizione (iv), Hausman e Welch (2010) affermano che "i nudge sono modi di influenzare le scelte senza limitarne il set o senza rendere le alternative più appetibili in termini di tempo, fatica e sanzioni sociali", quindi non solo in termini economici. Molta ambiguità persiste su questo tema nella letteratura sulle "spinte gentili", poiché queste sono per definizione restie ad incorporare l'impiego di incentivi monetari. In realtà, numerose ricerche hanno indagato i meccanismi psicologici che influenzano la ricezione di quest'ultimi. Pagare troppo, o troppo poco, per promuovere comportamenti virtuosi, può essere controproducente (Kamenica, 2012). La proposta più promettente è quella di ampliare la sfera d'azione degli approcci *nudge*. Strutturare gli ambienti di scelta in maniera cognitivamente informata può prevedere l'utilizzo di incentivi provenienti dall'esterno, se l'evidenza di successo dell'intervento è giustificata alla prova dei fatti (si veda a proposito l'efficacia dell'utilizzo di premi in lotterie nel contrastare fenomeni come l'obesità e il fumo, in Volpp et al. 2008; 2009).

produttore. Così un buon architetto delle scelte può agire facendo leva sulle abitudini e sulle consuetudini dei cittadini, creando opzioni di *default* con livelli più o meno alti di personalizzazione. In questo modo, la libertà di scelta viene indirizzata a favore dell'opzione di default, senza tuttavia risultare limitata, poiché chiunque ha facoltà di scegliere diversamente.

Nella selezione di un'assicurazione sanitaria, di un piano pensionistico, di un contratto o di un mutuo, un *policy maker* può comunicare tramite la scelta di *default* che quest'ultima è quella ottimale o il punto di riferimento con il quale confrontare le altre opzioni a disposizione (Sunstein, 2012).

Negli Stati Uniti, dal 2004, il progetto *Save More Tomorrow (SMarT Program™)* sfrutta l'automaticità nell'architettura delle scelte per far fronte ai bassi tassi di iscrizione ai piani di risparmio. I suoi ingredienti essenziali seguono il "modello delle quattro A": a) *availability* ("disponibilità"): l'accesso ai piani è il più semplice possibile; b) *automatic enrollment*: i lavoratori sono automaticamente iscritti ai piani (le disiscrizioni sono in media solo del 10%); c) *automatic investment*: è presente un portafoglio di investimenti di *default*; d) *automatic escalation*: per aumentare progressivamente il tasso di contribuzione allo schema pensionistico (solitamente basso all'inizio della carriera lavorativa) lo *SMarT Program™* fa impegnare automaticamente i contribuenti a operare una serie di contributi previdenziali sincronizzati con gli aumenti di stipendio. In meno di quattro anni, nelle compagnie in cui è stato applicato il programma, i risultati mostra-

no un aumento dei tassi di risparmio dei lavoratori dal 3.5% al 13.6% (Benartzi, Thaler, 2013)³.

Raj Chetty (Harvard University), neo vincitore della medaglia John Bates Clark, premio al miglior economista americano sotto i quarant'anni, ha mostrato, sulla base di 45 milioni di osservazioni, che in Danimarca i piani pensionistici con accantonamenti automatici sono sensibilmente più efficaci di quelli che presuppongono una contribuzione volontaria. L'85 per cento della popolazione tende infatti a mantenere inercialmente il proprio status quo di non contribuzione contro i suoi stessi interessi di lungo periodo.

Un altro fattore su cui può giocare un architetto delle scelte è il *confronto sociale*. Come si sa, le persone pongono attenzione ai comportamenti dei propri pari e tendono a conformarsi. Questo aspetto può essere utilizzato per ridurre i consumi domestici. Si è stimato che si può ottenere una diminuzione del 3.5% dell'energia elettrica consumata, inserendo semplicemente nella bolletta un confronto tra i consumi di un cittadino e quelli del suo vicinato. I meno virtuosi tendono ad adeguarsi alla media di tutti gli altri consumatori. E ciò rende tale intervento nettamente più efficace (oltre che più economico) rispetto al rialzo dei prezzi o a campagne di sensibilizzazione ambientale (Allcott, 2011)⁴.

³ Un introduttivo catalogo delle opzioni di default si trova in Goldstein et al., 2008. Per una loro efficace applicazione nell'incrementazione delle donazioni d'organi si veda Johnson, Goldstein, 2003.

⁴ Dal 2007, *Opower*, leader statunitense nel settore del risparmio energetico, sfrutta questo principio

La forza delle *norme sociali*, applicata in altri settori, ha condotto a risultati rilevanti. Comunicare ai contribuenti con una lettera che nove persone su dieci nel proprio paese pagano le tasse in tempo, o rinnovano la licenza del proprio negozio nei limiti prescritti, fa aumentare la riscossione delle tasse del 15% circa e del 7% il rinnovo delle licenze, nelle tempistiche corrette, rispetto a lettere standard ed anonime (Behavioural Insights Team, 2012a; Walsh, 2012). Comunicare ai clienti di un hotel che la maggior parte degli altri clienti riutilizza i propri asciugamani, fa aumentare del 14% il loro riutilizzo (Schultz et al., 2008). Anche in questi casi, le quattro condizioni d'intervento per avere un *nudge* sono rispettate.

Strutturare l'ambiente di scelta in maniera cognitivamente informata, facendosi guidare dall'evidenza dei risultati ottenuti una volta implementati gli interventi, è alla base degli approcci comportamentali al *policy making* (Shafir, 2012).

Su questo sfondo è necessario delineare una *competenza* mirata di chi si occupa di redigere piani e architetture delle scelte. Si noti che non si tratta di farsi dettare la politica economica pubblica partendo dalla astratta e idealizzata teoria economica della scelta razionale, ma di architettare interventi a partire da come effettivamente prendiamo le no-

comportamentale e i database in tempo reale sui consumi di 15 milioni di abitazioni. In sei anni questa strategia ha portato a risparmiare 2.5 terawattora di corrente elettrica (quantità consumata annualmente da una città di circa 400 mila abitanti) (<http://opower.com>).

stre decisioni. E' la consapevolezza della nostra razionalità limitata che può aiutarci ad arginarla, ponendo come fulcro la *trasparenza* dell'intervento. Questo è il punto centrale di un'analisi epistemologica volta a una corretta pratica del *nudge*, basata su due elementi:

- i) la formazione di architetti delle scelte *competenti*, dotati di metodo e di consapevolezza metodologica;
- ii) la raccolta di *evidenza* dell'efficacia dell'intervento e, in ultima istanza, la sua trasparenza.

Le prossime sezioni affrontano questi due aspetti.

3. Metodologia e pratica del *nudge*

La geometria sottostante alla cosiddetta *Nudge Revolution* nel *policy making* è triangolare: ai vertici stanno coloro che devono compiere una scelta (es: i cittadini), i responsabili delle modifiche al contesto (es: governi e funzionari) e gli architetti della scelta, con l'accavallarsi spesso di quest'ultimi due ruoli (Figura 1).

Figura 1. La geometria tra cittadini, architetti della scelta e *policy makers* (fonte?)

Nel caso del *Behavioural Insights Team* (*BIT*) questo rapporto triadico è ben evidente. Il *BIT* è un collettivo di economisti comportamentali che dal 2010 collabora con diversi dipartimenti governativi britannici, come il NHS (*National Health Service*) e il DVLA (*Driver and Vehicle Licensing Agency*). Il team opera applicando un *framework* (racchiuso nell'acronimo *MINDSPACE*⁵), in cui vengono separate e studiate le varie componenti che influenzano uno specifico problema pubblico e sociale da risolvere. In questo modo ha condotto importanti ricerche nell'ambito del pagamento delle tasse e dell'evasione fiscale (*BIT*, 2012a), delle donazioni caritatevoli (*BIT*, 2013), del sistema sanitario (*BIT*, 2011a), del risparmio energetico (*BIT*, 2011b) e dell'aumento di potere dei consumatori (*BIT*, 2012c).

Nel tentativo di migliorare il sistema di ricollocamento nel mercato del lavoro, la "Nudge Unit" è riuscita a creare un programma fondato su alcuni assunti compor-

⁵ Gli individui sono fortemente influenzati da chi trasmette l'informazione (*Messenger*); la loro risposta a incentivi (*Incentives*) economici è regolata da diversi meccanismi cognitivi; sono condizionati da ciò che fanno gli altri (*Norms*); tendono a scegliere opzioni abitudinarie o già impostate (*Default*); la loro attenzione è diretta verso elementi circostanti nuovi e più rilevanti (*Salience*); le loro azioni sono spinte da segnali che agiscono a livello inconscio (cioè automatico) presenti nell'ambiente (*Priming*) e dagli stati emotivi (*Affect*); cercano di essere coerenti con le loro promesse pubbliche e con gli atti di reciprocità (*Commitment*) e agiscono per migliorare la propria autostima e il proprio benessere (*Ego*) (*Dolan et al.*, 2012).

tamentali, condensati in tre direttive: (a) essere sicuri che il cliente che ha perso il lavoro inizi a parlare di una sua possibile nuova assunzione subito nei giorni seguenti al licenziamento, e non due settimane dopo, come di prassi; (b) introdurre documenti in cui si richieda l'impegno del cliente a concentrarsi sin nei quindici giorni successivi nella ricerca, divisa per semplici passi, di un nuovo impiego, in collaborazione con il responsabile dell'ufficio di collocamento; (c) costruire una forma di elasticità psicologica e di benessere per coloro che, dopo otto settimane, siano ancora alla ricerca di un impiego. Gli effetti ammontano a un aumento del 15-20% nel numero di cittadini in grado di ritrovare un lavoro nell'arco di tre mesi (*BIT Blog*, 2012).

Un eccellente esempio di ente di governo che, collaborando con architetti delle scelte qualificati e competenti, può agire sull'architettura delle scelte di chi ha perso il proprio lavoro, e tramite un percorso trasparente e innovativo, rendere un servizio ai cittadini con risultati comprovati.

Su questa base, suggeriamo di catalogare i *nudge* attraverso l'utilizzo di tre diverse proprietà continue, non-discrete, che caratterizzano ogni singolo intervento⁶:

(x) il costo in termini di *elaborazione cognitiva* da parte del soggetto⁷;

⁶ Una proposta simile è presente in *Ly et al.* (2013), dove però vengono utilizzate quattro caratteristiche non continue e dove non si fa riferimento alla centralità del processo di "trasparenza".

⁷ *Hansen e Jespersen* (2013) distinguono concettualmente "scelta" e "comportamento" ponendoli

(y) il grado di motivazione e *volontà* da parte del soggetto nel compiere l'azione che si intende incentivare⁸;

(z) il livello di *trasparenza* dell'intervento.

Un *nudge* occupa un punto preciso nello spazio cartesiano dove ognuna delle tre dimensioni corrisponde alle sopracitate caratteristiche (Figura 2). In questo modo è possibile definire il conseguente grado di *accettabilità* degli interventi, che dipende in ultima istanza dalla loro *visibilità*.

Figura 2. Il piano cartesiano a tre dimensioni del *nudge* (fonte?)

Consideriamo la famiglia delle *green defaults*, ovvero le opzioni di default utilizzate

agli estremi del continuum dell'elaborazione cognitiva. La prima coincide con il risultato di un'elaborazione riflessiva e cosciente, il secondo corrisponde agli output di processi cognitivi automatici e subpersonali.

⁸ Alcuni comportamenti, come risparmiare denaro o iniziare una dieta, possono ricevere un sostegno interno attivo, di self-control, maggiore rispetto a comportamenti che possono risultare indifferenti al soggetto, come il pagamento delle tasse, e quindi più propensi ad essere indirizzati dall'esterno. I *nudge*, dunque, possono servire per ampliare, e non limitare, la *libertà di scelta* di un individuo, aumentandone il self-control e supportando il raggiungimento di obiettivi auto-imposti.

per promuovere l'utilizzo di apparecchi volti ad un risparmio energetico. In due città della Germania, i tassi di adesione a dispositivi per le energie verdi si aggirano intorno al 90%. Questo per merito del fatto che nei rifornimenti di energia elettrica ai cittadini e nella scelta dei piani tariffari corrispondenti è pre-selezionato l'utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili. Lo stesso vale per l'installazione di contatori intelligenti, che forniscono ai consumatori un feedback in tempo reale sui propri consumi (Prichert, Katsikopoulos, 2007; Kaenzig et al., 2013; Sunstein, Reisch, 2013). In questo caso è chiaro come un intervento i cui benefici sono trasparenti (z) sia in grado di attivare un comportamento desiderato dalla comunità (y), con ricadute virtuose sul singolo individuo, al quale non viene imposto alcun costo cognitivo (x), vista la semplicità con cui è possibile aderire all'opzione di default.

Semplicità che è diventata la parola d'ordine nei primi progetti di *smart disclosure*, che negli Stati Uniti e nel Regno Unito permettono ai consumatori di far fronte all'asimmetria informativa tra i servizi di cui usufruiscono e i propri consumi. Dalla sottoscrizione di mutui a quella di contratti telefonici, i cittadini conoscono poco se stessi, ignorando o sopravvalutando le proprie reali esigenze (Kamenica, Mullainathan, Thaler, 2011). Si pensi alle spese bancarie, assicurative, sanitarie ed energetiche, spesso oscure, forfettarie e fornite con tempistiche slegate dal consumo. In un enorme processo di *democratizzazione dei dati*, questi ultimi per la prima volta sono scaricabili in qualsiasi momento in un formato elettronico universale.

Questo permette di poterli caricare su motori di ricerca apposti, che trovano il servizio che piú soddisfa il consumatore in termini di rapporto qualità-prezzo-esigenze, semplificando e rendendo piú informate le scelte dei cittadini (Loewenstein, Sunstein, Goldman, 2013).

Interventi innovativi di questo tipo, semplici e non dispendiosi, raggiungono dunque risultati migliori rispetto a metodi tradizionali. Si pensi alle campagne di sensibilizzazione per il rispetto del decoro pubblico. In alcune zone di Copenhagen adesivi sull'asfalto, raffiguranti impronte di piedi verdi, conducono ai bidoni della spazzatura. Aumentare la salienza visiva di questi ultimi (processo che richiede poca elaborazione cognitiva) ha portato ad una diminuzione del 46% del fenomeno di gettare rifiuti a terra con noncuranza (Jespersen, 2012).

3.1 Varianza culturale

Conoscere le influenze che operano sul comportamento degli individui è solo un primo passo. Quello successivo è avere un riferimento, strumenti precisi, con cui individuare interventi specifici per determinati problemi (Johnson et al., 2012). Questo è possibile conoscendo ciò che è stato fatto, ovvero ciò che *ha funzionato* in qualche parte del mondo, e ciò che è *riproducibile* e ideabile a partire dalle conoscenze nell'ambito psicologico e comportamentale. E' necessario inoltre considerare la *varianza semantica*: le percezioni di un significato possono variare al modificarsi di culture diverse

o delle risposte di individui all'interno dello stesso contesto (Selinger, Whyte, 2010; 2011). Perciò va tenuta in primo piano l'interazione tra proprietà e variabili culturali, poiché esse causano differenti suscettibilità ai *nudge* sottostanti. E' piuttosto ovvio che, per esempio, le elaborazioni percettive (es: adesivi posti sull'asfalto, raffiguranti false buche o dossi, usati per rallentare la velocità) siano resistenti al variare delle culture, al contrario di comportamenti piú complessi (es: si pensi alla diversa tendenza al risparmio tra occidentali ed asiatici) (Bovens, 2010).

Distinguere la varianza culturale nelle *applicazioni* della spinta gentile da quella dei suoi *obiettivi* porterà a risultati migliori e piú cogenti, a *real nudges*, operativi e contestualizzati nel mondo reale, e non solo nei laboratori (Bovens, 2012).

3.2 Valutazione del *nudge*: un circolo virtuoso

Per avere *nudges* efficaci nelle situazioni del mondo reale e non solo in laboratorio può essere utile delineare quella che chiameremo *prassi del nudge*, individuabile in tre fasi differenti:

- (I) *definire* il problema su cui agire, e mappare il contesto di scelta degli individui, comprendendo quali meccanismi cognitivi di decisione entrino in gioco;
- (II) pensare al *design* e all'implementazione dell'intervento cognitivo-

comportamentale, tenendo conto delle caratteristiche viste sopra ed individuando i possibili impedimenti e le soluzioni che più si avvicinano ad un grado di *trasparenza* accettabile;

(III) passare alla *valutazione* di efficacia dell'intervento.

Una serie di ricerche volte a incrementare le donazioni ad associazioni caritatevoli semplifica con efficacia questo procedimento.

Gli interventi si sono basati su quattro assunti comportamentali, sperimentalmente consolidati. Le donazioni devono essere *facili*, prive di impedimenti, e *attraenti*, per risaltare la dimensione *sociale* dell'azione, che va incentivata nei momenti di scelta maggiormente opportuni⁹. Si è deciso, attraverso un nuova opzione di default, che i donatori aumentassero periodicamente i propri versamenti futuri, in maniera tale che non venissero erosi dall'inflazione. Sono stati utilizzati messaggi personalizzati per dare ampia visibilità e pubblicità ai donatori virtuosi. Introdurre un'immagine di questi ultimi ha raddoppiato i tassi di partecipazione. Si è inoltre verificato che le persone sono più propense a donare nel mese di dicembre, rispetto che a gennaio, e tendono a preferire aumenti automatici delle elargizioni future piuttosto che presenti. In questo modo si sono migliorati del 49% i risultati ottenuti con metodi tradizionali (BIT, 2013).

⁹ Questi quattro elementi valgono in qualsiasi tentativo comportamentalmente informato per incentivare un'azione. Il BIT ha ribattezzato questo *framework* **EAST**: *Easy, Attractive, Social, Timely*.

Com'è possibile valutare gli output di uno specifico *nudge*? In letteratura si tende a lasciare implicita l'analisi riguardante la fase (III). Il processo di implementazione viene presentato come un percorso lineare, al termine del quale si può avere un esito positivo o negativo.

Figura 3. Il processo di implementazione virtuosa del *nudge* (fonte?)

In realtà, la descrizione di un'attenta prassi del *nudge* è meglio rappresentata da uno sviluppo circolare (Figura 3). I dati ottenuti devono essere utilizzati per arricchire e migliorare le fasi (I) e (II). Si parte da un'ipotesi d'intervento (*ex-ante*), fatta di assunti corroborati da studi in laboratorio e sul campo. In seguito all'implementazione di uno specifico intervento, queste ipotesi possono essere messe in dubbio o rinforzate dai risultati ottenuti dalla valutazione (*ex-post*) di efficacia. Questa avviene attraverso il metodo sperimentale, che la nascente *evidence-based policy* vorrebbe estendere a ogni processo di *policy making*. Una pratica consapevole del *nudge* deve dunque affrontare la questione di come unire la propria metodologia con la costante ricerca dell'evidenza nei risultati ottenuti.

4. *Policy making* di provata efficacia

Negli ultimi anni, un numero sempre maggiore di discipline accademiche ha incoraggiato l'applicazione del metodo sperimentale al *policy making*. In questo modo è possibile capire quali progetti funzionino e diminuire il grado di incertezza che caratterizza ogni intervento calato nella complessità del mondo sociale. L'*evidence-based policy* basa la pratica del *policy making* sulla provata efficacia.¹⁰ (Sutcliffe, Court, 2005; Ludwig, Kling, Mullainathan, 2011; Liebman, 2013). In questo modo si può sottrarre il processo di progettazione e implementazione di politiche economiche, pubbliche e sociali dal dominio delle intuizioni, dei dogmi e dei pregiudizi, che tipicamente caratterizzano il dibattito ideologico. Questo rinnovamento è dovuto sia alla trasformazione dell'economia, molto più aperta ad approcci sperimentali (Guala, 2005; Charness, Gneezy, Kuhn, 2013), sia al successo ottenuto dalle scienze mediche (Howick, 2011).

Proprio da queste ultime viene preso in prestito il termine *evidence-based*, per indicare quegli interventi di cura e prevenzione basati su risultati rigorosi di test clinici, cioè sui *randomised controlled trials* (RCTs). La parola *trials* denota il carattere sperimentale dello

studio e di come lo sperimentatore giochi un ruolo fondamentale nella decisione dei parametri del set d'intervento. L'aggettivo *controlled* fa riferimento alla pratica di prendere in considerazione il confronto dei risultati dati da due (o più) gruppi di individui (o popolazioni, aree geografiche, etc). Nel gruppo di sperimentazione, viene applicato il trattamento che si intende studiare, mentre un gruppo di controllo ne riceve uno diverso o nessuno. E' necessario che i due gruppi siano il più omogenei possibili e che differiscano, per l'appunto, solo per la variabile che si intende manipolare. L'aggettivo *randomised*, invece, determina che l'assegnazione degli individui ai diversi gruppi debba avvenire attraverso un metodo casuale, in maniera tale da permettere una distribuzione omogenea delle variabili. La randomizzazione è dunque fondamentale almeno per due motivi: evita che interessi personali e giudizi volti a sfavore un intervento piuttosto che un altro possano invalidare l'esperimento, e fornisce una solida base per i metodi standard dell'analisi statistica.

Su questa metodologia si fonda la *valutazione sperimentale* della maggior parte delle ricerche fino ad oggi condotte nell'ambito degli approcci comportamentali, tra cui quelle avviate e implementate dal *BIT*¹¹. Dall'utilizzo di messaggi sociali per la riscos-

¹⁰ Alcuni autori preferiscono l'espressione *evidence-informed policy* (Chalmers, 2005; Sharples, 2013). Negli Stati Uniti e nel Regno Unito sono presenti organizzazioni promotrici di questo nuovo approccio (si vedano, tra le tante, la *Coalition for Evidence-Based Policy* e l'*Alliance for Useful Evidence*).

¹¹ Il metodo sperimentale del *BIT* è riassumibile in tre fasi: a) *Test*, creare un set di sperimentazione valido; b) *Learn*, misurare i risultati dell'intervento; c) *Adapt*, utilizzare quest'ultimi per arricchire gli assunti iniziali con cui si è iniziata la valutazione (Behavioural Insights Team, 2012b).

sione delle tasse al tentativo di creare nuovi programmi per il reinserimento del mondo del lavoro, tutto si basa sull'idea di isolare due gruppi, applicando a uno l'intervento e all'altro no. I risultati raccolti, se differenti, vanno imputati all'unica variabile manipolata, all'applicazione di un *nudge* di un qualche tipo. Questa valutazione di efficacia e comprensione dei fattori casuali in campo può avvenire su scale di grandezza differenti, a seconda degli strumenti a disposizione e della complessità del comportamento che si vuole influenzare.

Entrambi gli estremi sono possibili. Si possono condurre *studi controllati randomizzati* su un ristretto numero di partecipanti, i quali hanno per esempio mostrato la ripetuta tendenza a scegliere nei menù dei ristoranti i cibi posti alle estremità della lista, con la conseguente possibilità di implementare una spinta gentile che aiuti il consumo di piatti maggiormente salutari (Dayan, Bar-Hillel, 2012). Oppure si può agire con trials di enorme portata. In una recente ricerca, tramite il social network Facebook, negli Stati Uniti è stato possibile isolare durante una tornata elettorale tre gruppi di utenti, per un ammontare di 61 milioni di contatti. Mentre alla maggior parte di quest'ultimi veniva ricordato il fatto che si tenessero le elezioni al Congresso, a 600.000 utenti veniva fatta presente la lista di amici che erano andati già a votare (ad un terzo gruppo di controllo non veniva applicato alcun trattamento). Con il secondo, basato sull'influenza del fattore sociale, si sono ottenuti gradi di adesione al voto quattro volte maggiori (Bond et al., 2012).

4.1 I limiti della randomizzazione

Il ricorso alla randomizzazione come *gold standard* nelle scienze sociali non è esente da problemi epistemologici e pratici (Colyvan, La Caze, 2009). Una possibile difficoltà riguarda se davvero i *RCTs* permettano di valutare l'impatto di un programma soltanto attraverso il confronto tra due gruppi di individui, focalizzandosi solo sugli effetti e non sulla reale comprensione delle cause (Harrison, 2011). Nonostante l'uso del metodo casuale, eliminare i più comuni *bias*, come quelli dell'assegnazione e della selezione, presta il fianco al "problema della generalizzabilità". Ovvero dimostrare come si possa passare dal "ha funzionato qui" al "funzionerà anche lì". Se gli *RCTs* si fanno carico di offrire questa capacità alle istituzioni politiche, non rendono conto della loro mancanza di *validità esterna*, basandosi solo su una robusta *validità interna* (Cartwright, Hardie, 2012). Le valutazioni randomizzate non ci forniscono solidi modelli causali, poiché sono inficiati dal fatto che mancano della potenzialità di replicare i propri risultati in altri contesti. Esse garantiscono solo i risultati di *quell* esperimento, non di tutti gli altri che seguono il medesimo schema (Worrall, 2010; Rousch, 2008).

L'obiezione è giustificata, ma non insuperabile sul piano pratico. Compito futuro sarà puntare sulla *replicabilità* e *riproducibilità* degli esperimenti, riuscendo di volta in volta a isolare le *cause* che influenzano certi comportamenti e che permettono di incentivarne altri. Da un punto di vista *pragmatico*, i risultati non andranno presi sempre come certi e

generalizzabili in ogni contesto, ma rivisti dal normale percorso di ricerca dell'evidenza, sostenuti dal *framework* teorico delle scienze comportamentali, sempre più robusto e strutturato in teorie di più alto livello di generalità.

Sul piano etico, avere a che fare con individui pone il problema di come possa ritenersi moralmente accettabile l'utilizzo di criteri randomizzati per attribuire trattamenti ad alcuni ed altri no. Studi nel campo dell'economia nei paesi in via di sviluppo hanno mostrato, tramite la randomizzazione, come semplici iniziative che tengano conto della *razionalità limitata* degli individui possano avere grande successo nell'aumentare i tassi di vaccinazione, di adesione alla scuola dell'obbligo o all'utilizzo di fertilizzanti (Banerjee, Duflo, 2012; Datta, Mullainathan, 2012) Appare però arbitrario e non egualitario, per esempio, fornire forme di prevenzione solo per certi gruppi di persone e ad altri no. In realtà, oltre alla limitatezza dei fondi, prima della valutazione, bisogna tener conto che non si conosce davvero quale sia l'intervento migliore tra i due (o più) testati. Perciò sembra ancor più eticamente scorretto continuare a poggiare il *policy making* sull'ignoranza di cosa funzioni meglio¹².

Politiche pubbliche basate sull'evidenza non possono dunque prescindere dalla riflessione su che cosa sia in ultima istanza l'*evidenza* stessa. Come possono alcuni fatti

¹² Nella lotta alla povertà, le organizzazioni leader, che uniscono ricerche comportamentali con la raccolta di *evidenza*, sono *ideas4*, *Innovation for Poverty Action* e il *Poverty Action Lab*.

candidarsi come essi stessi evidenti? Come facciamo a decidere quanta evidenza abbiamo e come facciamo a valutarla? Come si possono combinare evidenze diverse, provenienti magari anche da metodi diversi? Sono interrogativi legittimi e importanti che richiedono una soluzione. Ma occorre anche tenere conto che i *RCTs* sono una delle possibili fonti di evidenza, e non esauriscono il dominio di quest'ultima. Un ruolo importante va assegnato anche agli altri stadi delle *gerarchie dell'evidenza*, come le meta-analisi e le indagini qualitative¹³.

5. Conclusione

Gli approcci *behaviorally-informed* sono solo uno dei possibili approcci all'*evidence-based public policy*, ma hanno al loro fianco un grandissimo apporto di originalità. Architetture delle scelte intelligenti, a misura di cittadino, sono le alternative a contesti dominati da regole ed imposizioni esplicite, con l'appetibile conseguenza di poter finalmente fare *in parte* a meno della regolamentazione come strumento primario di orientamento del comportamento (Barr, Mullainatha, Shafir, 2009). Sul piano *empirico*, questa nascente prospettiva ha già mostrato i suoi primi successi. Scopo delle ricerche future è sviluppare un quadro teorico e operativo, metodologicamente

¹³ Recentemente l'idea di gerarchia è stata messa in questione, in favore di un'evidenza "multidimensionale" (Nutley, Powell, Davies 2013), o distribuita in una struttura a rete (Bluhm, 2005).

consapevole, che possa svolgere il ruolo di guida e di cartina tornasole per i *policy makers*. Affinchè chi progetta ambienti di scelta, più semplici, sostenibili e vantaggiosi per i cittadini e la società possa farlo in modo consapevole e responsabile.

Bibliografia

- Allcott, H. (2011), "Social norms and energy conservation", *Journal of Public Economics*, 95, 9-10, 1082-1095
- Banerjee A., Duflo E., (2012), *Poor Economics. A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty*, Public Affairs, New York
- Barr M., Mullainathan S., Shafir E. (2009), "The Case Of Behaviorally Informed Regulation", in Cisternino J. (ed.), *New Perspectives in Regulation*, Cambridge, MA
- Behavioural Insights Team, (2011a), "Applying behavioural insights to health", Cabinet Office
- Behavioural Insights Team, (2011b), "Better Choices: Better Deals", Cabinet Office
- Behavioural Insights Team (2011c), "Behaviour change and energy use", Cabinet Office
- Behavioural Insights Team (2012a), "Applying behavioural insights to reduce fraud, error and debt", Cabinet Office
- Behavioural Insights Team (2012b), "Test, Learn, Adapt", Cabinet Office
- Behavioural Insights Team (2012c, December 14), "New BIT trials results: helping people back into work", blogs.cabinetoffice.gov.uk/behavioural-insights-team/2012/12/14/new-bit-trials-results-helping-people-back-into-work
- Behavioural Insights Team (2013), "Applying behavioural insights team to charitable giving", Cabinet Office
- Benartzi S., Thaler R., (2013), "Behavioral Economics and the Retirement Savings Crisis", *Science*, 339, 6124, 1152-1153
- Bluhm R., (2005), "From Hierarchy to Network: A Richer View of Evidence from Evidence-Based Medicine", *Perspectives in Biology and Medicine*, 48, 4, 535-547
- Bond R. M., et al., "A 61 Million Person Experiment In Social Influence And Political Mobilisation", *Nature*, Research Letter, 489, 295-298
- Bovens L., (2010), "Nudges and Cultural Variance: a Note on Selinger and Whyte", *Know Techn Pol*, 23:483-486
- Bovens L., (2012), "Real Nudge", *European Journal of Risk Regulation*, 1
- Brooks D., (2013), "The Nudge Debate", *The New York Times*, <http://nyti.ms/14saET3>
- Cartwright N., Hardie J., (2012), *Evidence-based Policy: A practical guide to doing it better*, Oxford University Press
- Chalmers I. (2005), "If Evidence-informed Policy Works In Practice, Does It Matter If It Doesn't Work In Theory?", *Evidence & Policy*, 1, 2, 227-442
- Charness G., Gneezy U., Kuhn M. A., (2013), "Experimental Methods: Extra-Laboratory Experiments-Extending the Reach of Experimental Economics", *Journal of Economic Surveys*, 27, 1, 1-50

- nal of Economic Behavior and Organization*, 91, 93-100
- Chetty R., et al. (2012), "Active Vs. Passive Decisions And Crowd-out In Retirement Savings Accounts", NBER Working Paper No. 18565
- Chetty R., et al. (2013), "Subsidies vs. Nudges: Which Policies Increase Saving the Most?", *Center for Retirement Research*, 13-3
- La Caze A., Colyvan M., (2009), "Evidence-based Policy- Promises And Challenges", unpublished manuscript
- Datta S., Mullainathan S., (2012), "Behavioral Design. A new approach to development policy", CGD Policy Paper 016
- Dayan E., Bar-Hillel M., (2012), "Nudge To Nobesity II: Menu Positions Influence Food Orders", *Judgment and Decision Making*, 6, 4, 333-342
- Dolan P., et al., (2012), "Influencing Behaviour: The Mindspace Way", *Journal of Economic Psychology*, 33, 264-277
- Fryer R., et al., (2012), "Enhancing The Efficacy Of Teacher Incentives Through Loss Aversion. A Field Experiment", NBER Working Paper No. 18237
- Goldstein D., et al., (2008), "Nudge Your Costumers Toward Better Choices", *Harvard Business Review*
- Guala F., (2005), *The Methodology of Experimental Economics*, Cambridge University Press
- Hansen P. G., (2012), "Should We Be 'Nudging' for Cadaveric Organ Donations?", *American Journal of Bioethics*, 12, 2, 46-48
- Hansen P. G., Jespersen A. M. (2013), "Nudge and manipulation of choice. A framework for the responsible use of the nudge approach to behaviour change in public policy", *European Journal of Risk Regulation*, 1, 3-28
- Harrison G., (2011), "Randomisation And Its Discontents", *Journal of African Economies*, 20, 4, 626-652
- Hausman D., Welch B., (2010), "Debate: To Nudge or Not to Nudge", *The Journal of Political Philosophy*, 18, 1, 123-136
- Howick J., (2011), *The Philosophy of Evidence-based Medicine*, Wiley-Blackwell, BMJ Books
- Jespersen, S.M. (2012, February 16). "Green nudge: Nudging into the litter bin" <http://www.inudgeyou.com/green-nudge-nudging-litter-into-the-bin>
- Johnson E. J., Goldstein D., (2003), "Do Defaults Save Lives?", *Science*, 302, 5649, 1338-1339
- Johnson E. J., et al. (2012), "Beyond nudges: Tools of choice architecture", *Marketing Letters*, 23, 487-504
- Kaenzig J., et al., (2013), "Whatever the Customer Wants, the Customer Gets? Exploring the Gap between Consumer Preferences and Default Electricity Products in Germany", *Energy Policy*, 53, 311-322
- Kalbekken S., Saelen H., (2013), "Nudging Hotel Guests To Reduce Food Waste As A Win-win Environmental Measure", *Economics Letters*, 119, 325-327
- Kamenica E., (2012), "Behavioral Economics And Psychology Of Incentives", *Annual Review of Economics*, 4, 13.1-13.26

- Keller P. A., (2011), “Enhanced Active Choice: A New Method To Motivate Behavior Change”, *Journal of Consumer Psychology*, 21, 4, 376-383
- Institute for Government (2010), *MINDSPACE: Influencing behavior through public policy*
- Liebman J., (2013), “Building on Recent Advances in Evidence-Based Policymaking”, The Hamilton Project
- Loewenstein G., Sunstein C. R., Golman R., (2013), “Disclosure: Psychology Changes Everything”, *Annual Review of Economics*, in press
- Ludwig J., Kling J., Mullainathan S., (2011), “Mechanism Experiments and Policy Evaluation”, NBER Working Paper No. 17062
- Ly K., et al., (2013), “A Practitioner’s Guide To Nudging”, Research Report Series: Behavioural Economics in Action, Rotman School of Management, University of Toronto
- Montuschi E., (2009), “Questions Of Evidence In Evidence-based Policy”, *Axiomathes*, 19, 425-439
- Nutley S., Powell A., Davies H., (2013), “What Counts as a Good Evidence”, Report for the Alliance for Useful Evidence
- Pichert D., Katsikopoulos K., (2007), “Green Defaults. Information Presentation And Pro Environmental Behaviour”, *Journal of Environmental Psychology*, 28, 63-73
- Roush S., (2008), “Randomised Controlled Trials And The Flow Of Information. Comment On Cartwright”, *Philosophical Studies*, 143, 137-145
- Rozin P., et al. (2011), “Nudge To Nobesity I. Minor Changes In Accessibility Decrease Food Intake”, *Judgment and Decision Making*, 1, 4, 323-332
- Schultz P., Khazian A., Zaleski A., (2008), “Using Normative Social Influence To Promote Conservation Among Hotel Guests”, *Social Influence*, 3, 1, 4-23
- Selinger E., Whyte K. P., (2010), “Competence and Trust in Choice Architecture”, *Know Tech Pol*, 23, 461-482
- Selinger E., Whyte K. P., (2011), “Is there a right way to nudge?”, *Sociology Compass*, 5/10, 923- 935
- Selinger E., Whyte K. P. (2012), “Nudging Cannot Solve Complex Policy Problems”, *European Journal of Risk Regulation*, 1
- Shafir E., (2012), *The Behavioural Foundations of Public Policy*, Princeton University Press
- Sharples J. (2013), “Evidence for the Frontline”, Report for the Alliance for Useful Evidence
- Sunstein C. R. (2011), “Empirically Informed Regulation”, *University of Chicago Law Review*, 78, 4, Harvard Public Law Working Paper, 13-03
- Sunstein C. R. (2012). “Impersonal Default Rules vs. Active Choices vs. Personalized Default Rules: A Triptych”, *Regulatory Policy Program Working Paper RPP-2012-17*.
- Sunstein C., (2013), *Simpler. The Future of Government*, Simon & Schuster
- Sunstein C. R., Reisch L. (2013a), “Automatically green. Behavioral Economics and Environmental Protection”, Preliminary draft available

- at <http://ssrn.com/abstract=2245657> SSRN:
- Sunstein C. R., Reisch L. (2013b), “Green by default”, *Kyklos*, 66, 3, 398, 402
- Sutcliffe S., Court J., (2005), “Evidence-based Policy Making: What Is It? How Does It Work? What Relevance For Developing Countries?”, *Overseas Development Institute*
- Thaler R., Sunstein C. R. (2008), *Nudge. Improving Decisions about Health, Wealth and Happiness*, New Haven, Yale University Press
- Volpp K. G. et al., (2008), “Financial incentive-based approaches for weight loss: a randomized trial”, *The Journal of the American Medical Association*, 300(22):2631-7
- Volpp K. G. et al., (2009), “A Randomized, Controlled Trial of Financial Incentives for Smoking Cessation”, *The New England Journal of Medicine*, 360:699-709
- White M. D., (2013), *The Manipulation of Choice: Ethics and Libertarian Paternalism*, Palgrave Mac Millan
- Worrall J., (2010), “Evidence: Philosophy Of Science Meets Medicine”, *Journal of Evaluation in Clinical Practice*, 16, 356-362